

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KHALILOV Lenar Shevketovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“San’atshunoslik kafedrası”

o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972283>

TASVIRIY SAN’AT FANINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tasviriy san’at darslarini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish usullari, pedagogikadagi yangilanish jarayonlarini ta’lim amaliyotiga tatbiq etish va maktabda tasviriy san’atni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar masalasi haqida to‘liq bayon etilgan. Raqamli texnologiyalarni badiiy ta’limga integratsiyalashuvi zamonaviy ta’lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ushbu jarayonda duch keladigan asosiy qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqsadimiz zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o‘qituvchi va talabalarga badiiy ta’limni yanada yuksaltirishda yordam berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: tasviriy san’at, pedagogik texnologiyalar, yangilanish, afzalliklar, san’at, badiiy ta’lim, muammolar, raqamli texnologiyalar, ta’lim, ta’lim tizimi, samaradorlik, maqsadlar, integratsiya, zamonaviy, jarayon, o‘qitish, texnologiya, cheklovlar.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАУКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье полностью раскрыты методы использования современных технологий в организации занятий по изобразительному искусству, применение процессов обновления педагогики в образовательной практике, а также вопрос современных технологий в преподавании изобразительного искусства в школе. Интеграция цифровых технологий в художественное образование важна в современной системе образования. Кроме того, рассмотрены основные трудности, возникающие в этом процессе, и пути их преодоления. Наша цель — помочь преподавателям и студентам улучшить художественное образование за счет эффективного использования современных цифровых технологий.

Ключевые слова: изобразительное искусство, педагогические технологии, обновление, преимущества, искусство, художественное образование, проблемы, цифровые технологии, образование, образовательная система, эффективность, цели, интеграция, современный, процесс, обучение, технология, ограничения.

THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE SCIENCE OF FINE ARTS

ANNOTATION

This article fully discloses the methods of using modern technologies in organizing classes in the fine arts, the application of processes of updating pedagogy in educational practice, as well as the issue of modern technologies in teaching fine arts at school. Integrating digital technologies into art education is important in the modern education system. In addition, the main difficulties arising in this process and ways to overcome them are considered. Our goal is to help teachers and students improve art education through the effective use of modern digital technologies.

Keywords: fine arts, pedagogical technologies, renewal, advantages, art, art education, problems, digital technologies, education, educational system, efficiency, goals, integration, modern, process, learning, technology, limitations.

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimiz ta'lim tizimiga xorij tajribalarining shiddat bilan kirib kelishi, yangicha ta'lim kontratsepsiyalari (global ta'lim, bolalarga do'stona munosabat, eksklyuziv ta'lim pedagogik texnologiyalar va hokazo) o'qituvchilar, metodika, pedagogika, ta'lim psixologiyasi mutaxassislarida misli ko'rilmagan qiziqish uyg'otgani hammamizga ma'lum.

Ta'lim sohasidagi yangiliklar barcha o'qituvchilarga bir xil munosabatni vujudga keltira olganicha yo'q edi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, yosh o'qituvchilarda kasbiy kelajagi haqida tashvish, ayrim katta yoshli (nafaqa yoshiga yaqinlashgan, nafaqa yoshdagi) o'qituvchilarda befarqlik holatlari namoyon bo'layotganini ko'rish mumkin. Pedagogikadagi yangilanish jarayonlarini ta'lim amaliyotiga tatbiq etish o'ziga xos murakkab, ko'p qirrali muammolardan bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Ta'lim tarbiya jarayonining barcha tarkibiy qismlariga taalluqli bo'lgan ijtimoiy tizim. Bunda o'quvchi va o'qituvchi faoliyati, jarayon maqsadi, mazmuni, metodi, shakli, natijasi, shart sharoitlari, texnologiyalar va uni boshqarishga samarali ta'sir etadi. Ta'lim tarbiya amaliyotiga bilvosita, ya'ni o'qituvchi mahorati didaktik vositalar, ta'lim texnologiyalar orqali kirib keluvchi ko'p qirrali muammolar [1, 2].

Kompyuter hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida amaliyotga tatbiq etish, shu sababdan barcha o'qituvchilarni kompyuter savodxonligi va axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid ko'nikmalarga ega bo'lish. Yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatmalarga yondashgan xolda kasbiy mahoratni mustahkamlashdan tashqari tasviriy san'at mashg'ulotlarini samaradorligini oshirish, o'quvchilarni fanga qiziqishlarini oshirish maqsadida quyidagilarga e'tibor qaratish zarur

Mamlakatimizda uzluksiz ta'limning barcha bosqichlarida o'qitiladigan fanlar mazmunini modernizatsiyalashni o'quv dasturlari, darsliklarni hozirgi zamon fanlari texnikasi, texnologiyalari hamda ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlarga moslashtirish jarayonlari dadil qadamlar bilan amalga oshirilmoqda. Barcha bosqichlar qatorida tasviriy san'at, amaliy san'at, me'morchilik, haykaltaroshlik kabi san'at namunalarini ta'lim tarbiya jarayoni bilan imlashuv jihatlarini to'g'ri anglash tushuntira olish kabi sifatlar bo'yicha anchagina vazifalar turganini bilishimiz shart.

Tasviriy san'at fanini rivojlantirish va takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarga yangi vositalar va imkoniyatlarni taqdim etadi, san'at chegaralarini kengaytiradi va unga innovatsiya elementlarini kiritadi.

Kompyuter hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida amaliyotga tatbiq etish, shu sababdan barcha o'qituvchilarni kompyuter savodxonligi va axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid ko'nikmalarga ega bo'lish. Yuqorida aytib o'tilgan ko'rsatmalarga yondashgan xolda kasbiy mahoratni mustahkamlashdan tashqari tasviriy san'at mashg'ulotlarini samaradorligini oshirish, o'quvchilarni fanga qiziqishlarini oshirish maqsadida quyidagilarga e'tibor qaratish zarur [3].

Tasviriy san'at fanini zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari turli darajalarda namoyon bo'ladi: san'at asarlarini yaratish jarayonidan tortib, ularni taqdim etish va tarqatishgacha. Rangtasvirda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri ularning ijodiy jarayonga ta'siridir. O'quvchilar endi san'at yaratishni oson va tezlashtiradigan turli xil raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, grafik planshetlar va dasturiy ta'minotdan foydalanib, siz raqamli rasmlarni yaratishingiz va turli teksturalar va effektlar bilan tajriba o'tkazishingiz mumkin.

Bu O'quvchilarga o'zlarining ijodiy individualligini yanada erkinroq ifodalash va eng dahshatli fantaziyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar ham ish sifatini oshirish va uning chidamliligini oshirishga yordam beradi. Yangi materiallar va texnologiyalardan foydalanish tufayli rasmlar o'nlab yillar davomida asl qiyofasini saqlab qolishi mumkin. Masalan, maxsus bo'yoq va laklardan foydalanish ultrabinafsha nurlaridan himoya qilishni ta'minlaydi va ranglarning yorqinligi va boyligini saqlaydi.

Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarga ko'p yillar davomida o'z tomoshabinlarini xursand qiladigan asarlar yaratishga imkon beradi. Internet va raqamli platformalar tomonidan taqdim etilgan noyob imkoniyatlar haqida unutmang. Ular ijodkorlarga o'z asarlarini onlayn ko'rish imkoniyatini taqdim etish orqali butun dunyo bo'ylab tomoshabinlar bilan bo'lishish imkonini beradi [4].

Bunday platformalar tomoshabinlar doirasini kengaytirishga yordam beradi va odamlarga galereyalar va muzeylardan uzoqda bo'lsa ham san'atdan bahramand bo'lish imkonini beradi. Umuman, tasviriy san'atda zamonaviy texnologiyaning foydasi juda katta. Ular nafaqat ijodiy jarayonni soddalashtiradi va ish sifatini oshiradi, balki san'atning mavjudligi va tarqalishini ham yaxshilaydi. Ular tufayli o'quvchilar o'zini namoyon qilish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo'ladilar, tomoshabinlar esa noyob san'at asarlaridan noyob taassurotlarga ega bo'ladilar.

Xo'sh, maktabda tasviriy san'atni o'qitishda pedagogik texnologiyalarni umumiy xolda qanday tushunamiz? Tasviriy san'atni pedagogik texnologiyasi – bu tasviriy san'at o'qituvchisining o'quvchilarga ma'lum darajada va sharoitda san'at bilimi va malakasini berish vositalari asosida oldindan belgilangan maqsadga erishish hamda bu vazifani bajarishni kafolatlay oladigan pedagogik jarayon.

Ya'ni, o'qituvchining 45 minut dars jarayonida belgilangan, mo'ljallangan maqsadga erishish uchun ta'lim va tarbiya vositalaridan foydalanishning didaktik, metodik va uslubiy jarayonlari majmuasi asosida kafolatlangan natijalarga erishishni ta'minlaydigan pedagogik jarayondir. Maktabda tasviriy san'at fanini o'qitishda ham pedagogik texnologiyaning "Dars texnologiyasi", "O'qitish texnologiyasi" va "Ta'lim texnologiyasi" kabi ko'rinishlardan foydalaniladi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES

1. Turg'unboyev K., Rizayev A. «Zamonaviy pedagogik texnologiyalar». Andijon 2008.
2. I.Yuldashev, I.Pulatov, M.Qurbonova «Tasviriy san'at asarlarini idrok etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish yo'llari» O'quv uslubiy qo'llanma.
3. Nabiev M., Azimova B. «Rasm chizishga o'rgatish metodikasi». T.: O'qituvchi, 1976.
4. Xasanov R. «Tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy texnologiyasi» Fan dasturi. TDPU–2007.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz